
◇◇ LIMITAÇÕES

CATEGORIA:

- ◇ ● **L: Falta de acesso às tecnologias**

13 Citações:

“” **1 - D2, p. 95**

pessoas de diferentes lugares, apresentam inúmeras possibilidades para a educação.

No entanto, também possui o poder de ampliar as desigualdades educacionais, aumentando a distância entre aqueles que têm acesso às ferramentas e recursos necessários, outrora àqueles que não possuem os mesmos recursos.

“” **2 - D3, p. 123**

Porém, o aprofundamento do conhecimento sobre novos métodos educacionais demanda tempo, dedicação e recurso financeiro por parte do educador, sendo esses fatores talvez uma das maiores dificuldades para o aprimoramento didático pedagógico dos professores, devida à crescente desvalorização do magistério em nosso país.

“” **3 - D4, p. 121**

Vale ressaltar, que além das desigualdades relacionadas à conexão e acesso, a pandemia destacou que ainda estamos diante de muitos problemas crônicos no contexto educacional, como evasão escolar, falta de infraestrutura, carência de investimentos no suporte tecnológico das escolas, etc.

“” **4 - D9, p. 146**

A grande maioria das famílias apresentavam recursos tecnológicos, com exceção de algumas comunidades, que apresentavam o nível mais baixo de renda e condições, do qual seria realizado um trabalho de atendimento diferenciado, mas também à distância

“” **5 - D9, p. 148**

dificuldades seus próprios dispositivos tecnológicos e conexão à internet, e a utilização das tecnologias digitais a fim de estudo e não para entretenimento.

“” **6 - D15, p. 91**

Algumas instituições não possuem computador disponível para que cada aluno não necessite de dividi-lo com outros colegas.

① **7 - D15, p. 91**

o acesso à internet nem sempre é oferecido para os alunos, limitando o uso apenas para a documentação na secretaria

① **8 - D15, p. 92**

utilização das TICs nas escolas enfrenta muitas barreiras, não só por alguns professores que não querem se adequar às novas tecnologias de ensino, mas também por falta de recurso das próprias instituições.

① **9 - D15, p. 92**

quantidade de suporte técnico disponível, níveis de confiança, qualidade da formação, ausência de conhecimento técnico para operar os equipamentos, resistência à mudança, entre outros.

① **10 - D13, p. 115**

foi necessário ainda a utilização de atividades impressas porque o acesso a essas tecnologias ainda não é uma realidade de todos.

① **11 - D13, p. 115**

Desde a falta de estrutura como ambiente e recursos até a falta de formação docente.

① **12 - D13, p. 119**

diante do uso da TDICs, abrangem diversos aspectos como; falta de um ambiente apropriado, de formação docente, de recursos tecnológicos, de conhecimento em relação as TDICs, do contato com os discentes, de investimentos por parte das instituições educacionais, entre outros.

① **13 - D13, p. 119**

a falta de estrutura das instituições de ensino, ausência de processo de formação principalmente voltado para as TDICs na sala de aula e as desigualdades de acesso tanto para professores quanto para alunos.